

POLAND

POLAND

**MINTAQA LOGISTIK KLASTERLAR - TRANSPORT-LOGISTIKA
TIZIMI FAOLIYATI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI****Nargiza Eshqobilova**

Denov tadbirkorlik pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989795>

Annotatsiya: Ushbu maqolada logistik klasterlar - transport-logistika tizimi faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilingan. Shuningdek, transport-logistika tizimini rivojlantirish yo‘llari va istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda transport-logistika tizimlarining samaradorligini aniqlash va hisoblash uchun bu xizmatlarga aynan qanday omillar, qay darajada ta‘sir etishini o‘rganish ishtirokchilarning aynan qaysisining samaradorligini aniqlanayotganligiga bog‘lik yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: logistik klasterlar, transport-logistika tizimi, transport-

logistik klasterlar - transport-logistika tizimi faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari o‘z o‘rniga ega bo‘lish uchun mamlakatimiz o‘zaro hamkorlikdan kopetitsiyaga (raqobatli hamkorlik) o‘tish strategiyasini tanlamoqda. Bunga sabab hamkorlikda doimo taraflarning biri ko‘proq manfaatga ega bo‘ladi. Bizning qo‘shni davlatlar bilan aynan Qozog‘iston bilan logistik markazlar va klasterlarni rivojlantirish orqali raqobatlashishga zarurat katta. Chunki bu davlat ham qo‘shni, ham asosiy eksport import hamkor va dunyo okeaniga chiqishdagi koridorda joylashgan. Bu yondashuvni amalga oshirish uchun 3 ta jihatga asosiy e‘tibor qaratish zarur.

O‘zbekistonda ochiq dengizga chiqish yo‘laklarini mavjud emasligi sababli ichki va tashqi yuklar importi va eksportida temir yo‘l, havo yo‘llari va avtomobil yo‘llari tizimlariga asoslangan transport-logistika tizimlari ni rivojlantirish yo‘li tanlangan. Qabul qilingan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi”da [1] “O‘zbekiston Respublikasining global transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish va milliy transport tizimining salohiyatini oshirish” nomli maxsus 53-bandida respublikamiz transport tizimlarini modernizatsiyalash va isloh qilishga doir ustuvor maqsad va vazifalar belgilangan. Ushbu maqsad va vazifalarni hal etish transport-logistik xizmatlarni rivojlantirish yo‘llari va istiqbollari, ular samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan chuqur ilmiy tadqiqotlarni olib borishni zarurat qilib qo‘yadi.

Logistik klasterlar - transport-logistika tizimi faoliyati samaradorligini oshirish yo'llarining nazariy, uslubiy va tashkiliy masalalari, samaradorlikni oshirish muammolari G.Dantzig[2], J.Ramser[3], Y.V. Lun[4], S.B.Lyovin[5] kabi xorijlik olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, transport-logistika sohasini rivojlantirish yuzasidan A.Kisun transport-logistika tizimlari sohasi rivojiga ta'sir etuvchi omillarni guruhlagan[6], Y.S.Maslov esa transport-logistika tizimlari sohasini boshqarishni raqamli texnologiyalar vositasida tashkil qilishni, M.M. Kovalev, A.A. Koroleva va A.A., Dutinalar[7] esa transport-logistika tizimlari rivojlanish amaliyoti va istiqbollari tadqiq etishgan. John Johansen va Jan Stentoft Arlbjurnlar o'z tadqiqot ishlarida logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvini kompleks ravishda o'rganish masalasini ko'rib chiqqan.

O'zbekistonda transport-logistika sohasini rivojlantirishning nazariy-

u

s

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy izlanishlarida transport-logistik tizimi samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari chuqur tadqiq etilmagan. O'zbekistonda transport-logistika markazlari faoliyati va ular samaradorligini oshirish yo'llari yetarlicha o'rganilmagan. Shuningdek, transport-logistika tizimi samaradorligi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri masalalarini tizimli va majmuali tadqiq qilish zarurati mavjud.

m T

a

s

Dunyo transport-logistik xizmatlar bozorida o'z o'rniga ega bo'lish uchun mamlakatimiz o'zaro hamkorlikdan ko-petitsiyaga(raqobatli hamkorlik) o'tish strategiyasini tanlamoqda. Bunga sabab hamkorlikda doimo taraflarning biri ko'proq manfaatga ega bo'ladi. Bizning qo'shni davlatlar bilan aynan Qozog'iston bilan logistik markazlar va klasterlarni rivojlartirish orqali raqobatlashishga zarurat katta. Chunki bu davlat ham qo'shni,ham asosiy eksport import hamkor ya dunyo okeaniga chiqishdagi koridorda joylashgan. Bu yondashuvni amalga oshirish uchun 3 ta jihatga asosiy e'tibor qaratish zarur.

R

a

o

o

n

s

O'zaro hamkorlik

Ko-petitsiya

1. Xalqaro shartnoma va kelishuvlar
2. Bojxona imtiyozlari
3. Tarif stavkalarini pasaytirish
4. Xalqaro temir va avtomobillar yo'llarini qurish va ta'mirlash

1. Logistik markazlarni bir tekisda rivojlantirish
2. Logistik klasterlarni shakllantirish
3. Hudud ichki transport infratuzilmasini yaxshilash

1-rasm. O'zaro hamkorlikdan ko-petitsiyaga o'tish yondashuvi

Demak raqobatli hamkorlik uchun 3 ta asosiy yo'nalishga e'tibor qaratish lozim.

1. Logistik markazlarni faqatgina markazlarda bizda aynan poytaxtda rivojlantirish emas balki barcha hududlarda bir tekis rivojlanishini ta'minlash. Ularda xizmat ko'rsatish darajasi va samaradorlikni oshirish. Bu masalada 2.1-paragrafda tahliliy ma'lumotlar keltirilganligi uchun bu bobda qisqacha to'xtalib o'tamiz.

2. Logistik klasterlarni shakllantirish. Logistik klasterlar bu mustaqil bozor subyektlarining logistik zanjirini uzluksiz davom etishini ta'minlashga xizmat qiladigan tashkiliy o'zaro aloqadorlikdir.

Jahon amaliyotida bunday logistik klasterlar yuqori daromadga ega rivojlangan davlatlarda keng tarqalgan. Tarixan katta, zamonaviy, multimodal logistik klasterlar – Integral Logistik markazlar, quruqlikdagi portlar, yuk tashish qishloqlari va kengaytirilgan port komplekslari yuqori daromadga ega davlatlarda paydo bo'lgan. Jumladan, AQShda sayyoramizdagi eng samarali, eng katta va zaruriy infratuzilmalar bilan eng yaxshi bog'langan klaster markazi mavjud. Singapurda esa dunyodagi eng katta yuk tashish xab porti joylashgan. G'arbiy va Markaziy Yevropa davlatlari esa yer maydoniga to'g'ri keladigan klaster markazlar soni bilan mashhur. Logistik klaster markazlar logistika xizmatlari samaradorligini oshirish orqali raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan. Jahon bankining logistika samaradorligi indeksida eng yaxshi natijaga ega top 30 davlatning yarimidan ko'pi Yevropa davlatlari bo'lib, faqat Xitoydan tashqari barchasi yuqori daromadga ega davlatlardir. Ularning barchasida rivojlangan logistik klasterlar mavjud.

Bunday logistik klasterlarni o'rtacha daromadga ega, geografik jihatdan multimodal tashishlarga qulay davlatlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Faqat bunda logistik klaster bir tarmoq, to'r sifatida ishlashini ta'minlash kerak. Past daromadga ega davlatlarda bunday klaster markazlar juda kam uchraydi.

Mamlakatimiz ham transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish, xalqaro reytingda o'z o'rnini yaxshilash va boshqa xalqaro reytinglarda ham ishtirok etish uchun mazkur tajribani qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Logistik klasterlarni aynan qanday shakllarini rivojlantirish kerakligini bilish ularni klassifikatsiyasiga to'xtalamiz.

Hududiy jixatdan:

1. Mahalliy
2. Hududiy
3. Milliy
4. Xalqaro

Ishtirokchilarning tarmoqqa mansubligiga ko'ra:

1. Transport logistik klasterlar
2. Bojxona logistik klasterlar
3. Sanoat logistik klasterlar
4. Innovatsion logistik klasterlar

Bizda mavjud muammolarini tahliliga 3.1-pragrafda natijalarga asosan Bojxona va innovatsion logistik klasterlarni shakllantirish zarur.

Bu logistik klasterlarning **maqsadi** hududdagi subyektlar va transport logistika tarmog'ini raqobatardoshligini oshirish. Logistik xizmat ko'ratish sifatini yaxshilash.

3. Hududlardagi transport infratuzilmani doimo takomillashtirish bir muncha qiyin va ko'p mablag' talab etadi. Hudud yoki davlatning iqtisodiyoti qay darajada rivojlanganligi shu joydagi transportdan foydalanish imkoniyatining mavjudligi va transport xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasi bilan bog'liq. Transport tizimi yuklar va yo'lovchilarni tashish, hududlarni iqtisodiy aloqasini ta'minlash, aholi bandligini ta'minlash, o'zgaruvchan xarajatlarni qisqartirish kabi funksiyalarni bajaradi. Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatishda transport vositalirining soni, ularning hududlar bo'ylab taqismlanishi va ta'minlanganlik darajasi transport-logistika xizmatlari samaradorligini aniqlashda zaruriy ko'rsatkichlardan bo'lib hisoblanadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek logistik klasterlarni tashkil etish uchun infratuzilma, tarmoq sifatida faoliyat yuritish imkoniyati yaratilish kerak. Bunda avvalo transport infratuzilmasi, hududlar salohiyati, moliyalashtirish manbalariga e'tibor qaratish zarur.

Transportdan foydalanish imkonini mavjudligi va transport infratuzilmasi bilan ta'minlanganlik tushunchalari hududning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Ular qator iqtisodiy ko'rsatkichlar: aholinig turmush darajasi, investitsiya hajmi, bandlik darajasi, yuk aylanmasi, tashilgan yuk hajmi, yalpi hududiy mahsulot va h.k lar bilan bog'liq.

Transport bilan ta'minlanganlik kishilarni mamlakatning ixtiyoriy nuqtasiga borish uchun transport tizimidan foydalanish imkoniyatini ifodalab, hududning bog'langanlik darajasini ifodalaydi.

Transportdan foydalanish imkonini mavjudligi mavjud transport infratuzimasining rivojlanish darajasi doirasida transport xizmatlaridan foydalanish imkoniyati ifodalaydi. Bu ko'rsatkich texnologik va pul shaklidagi tarkibiy qismlardan iborat. Birinchisi istalgan vaqtda turli sharoitlarda yuklarni tashish imkoniyatini mavjudligi va tashishga shay ekanligi. Ikkinchisi narx jihatidan transport xizmatlari narxlarining muqobilligi.

Bu ikki ko'rsatkich mahalliy va xalqaro aloqalarni mustahkamlash, yuk aylanmasi hajmini oshirish, optimal logistik tizimni tashkil etishda qulay sharoit yaratishga xizmat qiladi.

Hududlarning qo'shni davlatlar bilan chegaradoshligi, turizm uchun qulayligi, sanoatlashganligi, temir yo'l kesishmalari va portlarni mavjudligi kabi omillar ham transport tizimini rivojlanganlik darajasiga ta'sir qiladi. Bugungi kunda transport tizimini rivojlanganlik darajasini belgilovchi etalon ko'rsatkich mavjud emas. Chunki hududlar ham ijtimoiy- iqtisodiy ham tabiiy-geografik jihatdan bir biridan farq qiladi. Biz taklif etgan yondashuvdagi aynan shu 3 yo'nalshini batafsil ochib berishni maqsad qildik.

Xorijlik olimlarning ishlarida transport bilan ta'minlanganlik darajasi miqdoriy ko'rsatkich sifatida qaralgan. Uni aniqlashda bir qancha metodikalar mavjud. Jumladan Kataeva Yu.V. 6 ta guruh ko'rsatkichlarni o'zida jamlagan integral baholash yordamida hududlar reytingini tuzishni taklif etgan. Korrelyatsion analiz yordamida texnik ko'rsatkichlar bilan iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib o'tgan. Ya.A. Selvestorov taklif etgan metodika bo'yicha transport infratuzilmasi va uning ta'minlanganlik darajasini yanada to'liqroq baholash uchun yuk aylanmasi, yo'llar uzunligi, o'tkazish imkoniyati, transport vositalarining mavjudligi, yo'lovchi aylanmasi, transport daromadlari va xarajatlari kabi ko'rsatkichlari o'z ichiga olgan. Ularda transport tramog'ining zichligi 1000 km ga va 10000 aholi soniga nisbatan olinadi. Biz ham shu koeffitsientlardan hududlarni guruhlarga ajratishda va ularning salohiyatini aniqlashda foydalanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan

2. Ramser, J. H. 1959. The truck dispatching problem, Management Science 6(1): 80-91. Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T.;

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Cheng, T. C. E. 2004. An empirical study of supply chain performance in transport logistics, *International Journal of Production Economics* 87(3): 321–331. Lun, Y. H. V.; Lu, C.-S.;
4. Lai, K.-H. 2009. Introduction to the special issue on transport logistics and physical distribution, *International Journal of Production Economics* 122(1): 1–3. Wong, C. W. Y.; Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T. 2009b. The role of supplier operational adaptation on the performance of IT-enabled transport logistics under environmental uncertainty, *International Journal of Production Economics* 122(1): 47–55.